

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: *“Evaluación de servicio al cliente en modalidad virtual en una institución educativa de nivel superior localizada en la región de Empalme”.*

Área del Proyecto/Investigación: *Calidad*

Autor 1(Alumno): *Millán Castro Gabriela Guadalupe*

Correo: *gabriela.millancastro@gmail.com*

Autor 2(Maestro Asesor): *Téllez García Dilcia Janeth*

Correo: *dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y de Sistemas*

Campus: *Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Empalme.*

RESUMEN

El presente proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de una institución educativa de nivel superior localizada en la región de Empalme. El motivo por el cual se implementó este proyecto es debido a que la escuela necesita conocer opiniones y necesidades de los alumnos de la institución, es por ello que surge la necesidad de implementar el proyecto de evaluación de servicio al cliente en modalidad virtual, debido a la contingencia Covid-19 las instituciones tuvieron que adecuarse a esta nueva modalidad.

Para realizar este proyecto primeramente se realizó un análisis del proceso, ya que el servicio que se brindaba por parte de cada una de las áreas era de forma presencial, y debido a la contingencia se optó por la nueva modalidad virtual.

Se realizó una reunión través de Google Meet en la que fueron participe los representantes de cada una de las áreas involucradas en el proyecto, se trabajó en una lluvia de ideas, posteriormente la información se utilizó para la elaboración de un instrumento a manera de cuestionario para ser aplicados a la comunidad universitaria y público en general.

Se analizaron los datos obtenidos, se dispuso de la metodología del círculo de Deming el cual consta de 4 pasos: Planear, Hacer, Verificar y Actuar ya que es el sistema más utilizado para implementar dicho plan de mejora continua.

Se obtuvieron excelentes resultados en la mayoría de las áreas evaluadas, se concluye que las estrategias de mejoras que fueron implementadas dieron buenos resultados, se recomienda en las áreas que se obtuvo malos comentarios se apliquen nuevas estrategias de mejoras para brindar un mejor servicio.

1. INTRODUCCIÓN

Dicho proyecto muestra los antecedentes de una empresa de giro educativo, así como el planteamiento del problema, los resultados que han sido recopilados de las respuestas de formularios que fueron aplicados a los alumnos de la institución.

1.1 Antecedentes

El presente proyecto se realizó de manera virtual debido a la contingencia covid-19 el cual tiene por nombre: Evaluación de servicio al cliente en modalidad virtual. Cuenta con una serie de actividades a realizar, estas son: Planeación, Programación de actividades, Diagnóstico, Implementación de metodología, Evaluación, Documentación de resultados, Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones y Entrega de informe técnico.

La institución educativa de nivel superior localizada en la región de Empalme se fundó en el año 2006 se encontraba ubicado frente a la plaza del tinaco, el 01 de Enero de 2008 se cambió a su ubicación actual Boulevard Independencia entre calle 6ta y 25, colonia Libertad, Empalme Sonora. Esto por la gran demanda de estudiantes que ingresaron al plantel.

La institución cuenta con distintas áreas las cuales ofrecen servicio a los clientes, está el departamento de Registro Escolar, área de Deporte, Vinculación-caja, área de Cultura, Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

1.2 Planteamiento del problema

En Marzo del año 2020 se da a conocer el cierre de las instituciones a nivel nacional, debido a la contingencia Covid-19, las instituciones educativas tuvieron que adecuarse a nuevos modos de evaluar los servicios institucionales, trayendo consigo la evaluación virtual, anteriormente a la pandemia la institución aplicaba encuestas a la comunidad estudiantil en la que se medía la satisfacción al cliente en modalidad presencial y esta era aplicada una vez por semestre, la necesidad de aplicar nuevamente los instrumentos de medición durante la pandemia en el ciclo agosto-diciembre de 2020 surge debido a que la institución necesita conocer la opinión del público en general y de la comunidad universitaria en cuanto al servicio que brinda cada una de las áreas como son Registro Escolar, Deporte, Vinculación, Caja, Cultura, Titulación, Servicio Social y Practica Profesional en modalidad virtual, es por ello que se realizaron formularios para cada área y proporcionadas a la comunidad estudiantil y público en general. ¿Cómo podemos saber si las áreas están evaluando su área de servicio en modalidad virtual?

1.3 Objetivo

Evaluar la calidad del servicio brindado a la comunidad universitaria y público en general en modalidad virtual de las distintas áreas como son Registro Escolar, Deporte, Vinculación, Caja, Cultura, Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales, esto para el ciclo agosto-diciembre del 2020, a través de instrumentos generados por Google Form, para qué se conozca el nivel de calidad.

2. MÉTODO

En este apartado se muestran los sujetos, materiales y la metodología utilizada para mejorar el servicio de atención al cliente en modalidad virtual, la cual permitirá conocer los resultados obtenidos por parte de la comunidad universitaria y público en general.

2.1 Sujetos

En el presente proyecto el sujeto bajo estudio está conformado por alumnos, maestros, egresados, organismo receptor, personal administrativo, académico, empresa externa, padre de familia y persona de la comunidad, que conforman la institución bajo estudio y quienes dieron respuesta a los instrumentos que miden la calidad del servicio virtual en el ciclo agosto-diciembre del 2020, para las áreas de Registro Escolar, Deporte, Vinculación, Caja, Cultura, Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

2.2. Materiales

Los materiales utilizados para la realización del proyecto son:

1. Computadora: redacción de documento en Word y búsqueda de información.
2. Internet: proceso de investigación y comunicación con las personas involucradas en el proceso.
3. Encuesta de Google Formulario: resultados en gráficas del análisis de las áreas del servicio institucional.
4. Programa de Excel: Procesamiento de datos de la lluvia de ideas.

2.3 Procedimientos

A continuación se redactan los pasos que se llevaron a cabo para realizar el proyecto en el semestre de Agosto-Diciembre 2020.

1. Se llevó a cabo una reunión con el Jefe de Departamento Académico, con la Asistente del Jefe de Departamento, con la Administradora de Servicios, con Docente Académico Administrativo y con los representantes de las áreas de servicio con las que cuenta la institución bajo estudio.
2. Se hizo una lluvia de ideas en la que participaron docentes y jefes de áreas.
3. Se determinó que se realizarían formularios los cuales serían aplicados a los alumnos de la institución.
4. Se realizaron los instrumentos de evaluación.

5. Se llevó a cabo la aplicación de instrumentos por medio de correo electrónico y por WhatsApp, a los interesados que recibieron el servicio.
6. Se analizaron los datos obtenidos para determinar las áreas de oportunidad.
7. Se aplicó la metodología del círculo de Deming y se obtuvieron resultados de las encuestas aplicadas.

El ciclo Deming es el sistema más utilizado para implantar dicho plan de mejora continua. Recibe el nombre de Edwards Deming, quien fue su principal impulsor, pero también se conoce como ciclo PHVA que son las siglas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, o PDCA en inglés (Plan, Do, Check, Act).

El ciclo Deming está compuesto por cuatro etapas, de manera que, al finalizar la última de ellas comienza la primera de nuevo. Esto permite que la actividad sea evaluada una y otra vez periódicamente incorporando nuevas mejoras. (Quiroa, 2020).

3. RESULTADOS

En este apartado se implementó la metodología PHVA con la finalidad de mejorar el desempeño de procesos. Etapas del ciclo PHVA aplicadas en el método:

1. El día 07 de Octubre del año 2020 se llevó a cabo la primer reunión en la que fueron participe docentes y encargados de cada una de las áreas involucradas en el proyecto. Primeramente se analizó la situación de la institución y sus necesidades
2. Se observó cada una de las áreas y con ello una lluvia de ideas, posteriormente se realizó una tabla en la que se aportaron ideas, se formularon los cuestionarios para después agregarlas en los instrumentos de medición para evaluar el servicio al cliente, para comenzar a realizar el proyecto.

Tabla 1.

Lluvia de ideas.

Instrumentos para evaluar la satisfacción de los clientes y asegurar la calidad de las áreas que ofrecen servicios estudiantiles en la modalidad virtual						
Cultural	Registro Escolar	Deporte	Caja	Servicio Social	Práctica Profesional	Titulación
Unidad, PE, ID, Semestre, Cómo considera el servicio (Malo, Regular, Bueno, Muy bueno, Excelente), Ésta enterado de los servicios brindados en esta modalidad virtual (Si, No, Tal vez), Por qué medio te enteraste (A través de una persona, WhatsApp, Radio, Correo, Redes sociales), Cómo consideras el trato del personal que te atendió (Malo, Regular, Bueno, Muy bueno, Excelente), Se te informó el tiempo establecido para el servicio solicitado, Se cumplió con el tiempo establecido para el servicio solicitado, Cómo consideras la calidad del servicio (Malo, Regular, Bueno, Muy bueno, Excelente), Por qué medio te atienden (WhatsApp, correo, mensajería, teléfono).						
Cálculo de horas culturales por alumno	Selecciona la persona a quien se le brinda el servicio (alumno, profesor, padre de familia, egresado)	¿Qué tipo de servicio solicitaste?	¿Cómo considera la modalidad de pagos en línea? (malo, regular, bueno, muy bueno, excelente).	Tipo de servicio solicitado: consulta de proyectos vigentes, solicitud de formato del proyecto, solicitud de información, revisión de formatos...	Selecciona la persona a quien se le brindará el servicio: (profesor, alumno)	¿Cómo considera la modalidad de pagos en modalidad virtual?
Información sobre grupos representativos	¿Qué tipo de servicio solicitaste?	Cantidad de puntos que contiene la actividad deportiva	¿Qué modalidad utilizas? (transferencia, pago en Oxxo)	Se te proporcionó vacante de PP?(Si, no)	¿Qué modalidad utilizas? Transferencia, pago...	
Información sobre talleres artísticos		Programación de agenda deportiva en línea	Conoces los servicios que puedes solicitar a caja? (si, no)	Se te brindo asesoría en el llenado de formatos de PP? (si, no)	¿Tipo de servicio solicitado?	
Programa de agenda cultural			Qué tipo de servicios solicitantes:			

Nota: En la primer reunión que se llevó a cabo con los representantes de las áreas de servicio y docente académico administrativo se hizo una lluvia de ideas en la que cada uno visualizó lo más importante que necesitaba conocer de la comunidad estudiantil y público en general debido a las necesidades de las áreas se fueron anotando las ideas más relevantes en una tabla de Excel para después

dar formalidad y ser redactados en los formularios correspondientes para cada área bajo estudio.

3. Con base a la lluvia de ideas, aportaciones de todas las áreas involucradas se determinó que se realizarían los instrumentos de evaluación, los cuales serían aplicados a la comunidad estudiantil y público en general, debido a la nueva modalidad virtual.
4. Se realizaron los instrumentos de evaluación para conocer la situación actual del servicio brindado por parte de cada uno de los jefes de área. A continuación se proporcionan las ligas de los 7 instrumentos de evaluación que fueron enviados a los estudiantes de la institución.

- Área de Titulación: <https://forms.gle/xGKWEe23mphHsNQ29>
- Área de Vinculación-Servicio Social: <https://forms.gle/y7ew8mNhw56vLepF9>
- Área de Tesorería: <https://forms.gle/EJUrq7TRjznXNUC6>
- Área de Deporte: <https://forms.gle/Jr9hi81huCvtZGPA7>
- Área de Registro Escolar: <https://forms.gle/7s1iRMykCxDRRf7Z8>
- Área de Cultural: <https://forms.gle/7hiPcz1uRbujSbcAA>
- Vinculación- Practica profesional: <https://forms.gle/Eid8WRsJQJtj7Gcr6>

Figura 1.

Formularios de las áreas bajo estudio

Nota: La imagen representa los formularios de cada una de las áreas que están siendo evaluadas por la comunidad estudiantil. Fuente: Elaboración propia.

5. Se aplicaron los instrumentos a quienes solicitaron el servicio en el semestre de Agosto-Diciembre 2020.
6. Se analizaron los datos que fueron obtenidos para posteriormente determinar las áreas de oportunidad.
7. Se aplicó la metodología del círculo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) para realizar propuesta de mejora al área y se dieron a conocer los resultados obtenidos por parte de la comunidad universitaria y público en general a las áreas involucradas. A continuación se describe cada una de las fases:

- I. Planear

Primeramente se analizó la situación de la institución y sus necesidades, para dar inicio al proyecto previamente se recopilaron datos y se hicieron propuestas de ideas.

- II. Hacer

Se determinó la realización de formularios para ser aplicados a los alumnos en el que se obtuvieron buenos resultados.

- III. Verificar

Una vez que se obtuvo respuesta de los alumnos se verificaron respuestas.

- IV. Actuar.

Finalmente se dieron a conocer los resultados obtenidos en cada uno de los formularios evaluados.

Figura 2.

Áreas que están siendo evaluadas por la comunidad estudiantil.

Nota: Áreas evaluadas que ofrecen de sus servicios en la institución educativa de nivel superior localizada en la región de Empalme. Fuente: Elaboración Propia.

A continuación se muestran los resultados de las encuestas que fueron aplicadas a la comunidad universitaria en el semestre Agosto-Diciembre 2020 en la que se tomaron los datos más importantes en cuanto a la calidad en el servicio que ofrecen los representantes de las áreas. Ver Figura 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

La Figura 3, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Titulación, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, egresados y maestros.

Figura 3.

Resultados del área de Titulación.

Nota: El área de Titulación aplicó la siguiente encuesta de evaluación a egresados, alumnos y maestros de los cuales el 38.5% de los alumnos dio respuesta al formulario, el 61.5% corresponde a egresados, mientras 0% de respuestas corresponde a maestros, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 38.5% de Muy buen servicio y un 61.5% de Excelente servicio.

La Figura 4, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Servicio Social, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, egresados, personal administrativo, personal académico y empresa externa.

Figura 4.

Resultados del área de Servicio Social.

Nota: El área de Servicio Social aplicó la siguiente encuesta de los cuales el 61.5% de los alumnos dio respuesta al formulario, el 38.5% corresponde a egresados, mientras 0% de respuestas corresponde a personal administrativo, académico y empresa externa, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 53.8% de excelente servicio, un 23.1% de muy buen servicio y un 23.1% de buen servicio.

La Figura 5, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Tesorería, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, maestros, egresados, padres de familia y persona de la comunidad.

Figura 5.

Resultados del área de tesorería.

Nota: El área de Tesorería aplicó la siguiente encuesta de evaluación de los cuales el 66.7% de los alumnos dio respuesta al formulario, el 28.6% corresponde a egresados, el 4.8% corresponde a padres de familia mientras 0% de respuestas corresponde a maestros y personal de la comunidad, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 71.4% de excelente servicio, un 23.8% de muy buen servicio y un 4.8% de regular servicio.

La Figura 6, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Deporte, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos y egresados.

Figura 6.

Resultados del área de Deporte.

Nota: El área de Deporte aplicó la siguiente encuesta de evaluación de los cuales el 92.5% de los alumnos dio respuesta al formulario y el 7.5% corresponde a egresados, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 42.5% de excelente servicio, un 27.5% de Muy buen servicio, un

27.5% de buen servicio y un 2.5% de mal servicio.

La Figura 7, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Registro Escolar, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, maestros, egresados, padres de familia, persona de la comunidad y personal administrativo comunidad y personal administrativo.

Figura 7.

Resultados del *área de Registro Escolar.*

Nota: El área de Registro Escolar aplicó la siguiente encuesta de evaluación de los cuales el 52.9% corresponde a alumnos, 5.9% maestros, 17.6% egresados, 11.8% padres de familia, 5.9% persona de la comunidad y un 5.9% personal administrativo, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 100% en excelente calidad de servicio.

La Figura 8, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Cultural, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, padres de familia y persona de la comunidad.

Figura 8.

Resultados del *área de Cultural.*

Nota: El área de Cultural aplicó la siguiente encuesta de los cuales el 98% de los alumnos dio respuesta al formulario y el 2% corresponde a persona de la comunidad, mientras 0% de respuestas corresponde a padres de familia, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 74% de excelente servicio, un 20% de muy buen servicio y un 6% de buen servicio.

La Figura 9, presenta los resultados del periodo Agosto-Diciembre de 2020, correspondientes al área de Práctica Profesional, las respuestas obtenidas fueron principalmente de los alumnos, alumnos, maestros de prácticas profesionales y organismo receptor.

Figura 9.

Resultados de área de Prácticas Profesionales.

Nota: El área de Práctica Profesional aplicó la siguiente encuesta de los cuales el 87.5% de los alumnos dio respuesta al formulario y el 12.5% corresponde a organismo receptor, mientras 0% de respuestas corresponde a maestros de práctica profesional, en cuanto a la calidad en el servicio brindado por dicha área se obtuvo resultado de un 25% de excelente servicio, un 62.5% de muy buen servicio y un 12.5% de buen servicio.

4. CONCLUSIONES

En conclusión se cumplió con el objetivo de evaluar el servicio de atención al cliente brindado por cada representante de área de servicio, en algunas de las

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

áreas se obtuvieron excelentes resultados, mientras que en algunas otras se pudo identificar que las respuestas por parte de la comunidad estudiantil en cuanto al servicio brindado no fue muy bueno, para ello se recomienda a dichas áreas cumplir con las necesidades de los clientes, se sugiere analizar las debilidades del área para poder implementar nuevas estrategias de mejora, se recomienda seguir aplicando los formularios mínimo una vez por semestre, también se recomienda agregar en los formularios las preguntas de edad, género y semestre en curso para la obtención de información más precisa de los encuestados, esto con el fin de tener un control en cuanto a las personas que dan respuestas a los formularios aplicados y así mismo mejorar en cuanto a la calidad en el servicio que brinda cada área y poder ofrecer una mejor atención virtual de la Institución educativa de nivel superior localizada en la región de Empalme.

5. REFERENCIAS

- Álvarez (2006). Introducción a la calidad: Aproximación a los sistemas de gestión y herramientas de calidad. Primera edición. Ideas propias Editorial. España. p.p.5.
https://www.academia.edu/13639200/INTRODUCCI%C3%93N_A_LA_CALIDAD_Aproximaci%C3%B3n_a_los_Sistemas_de_Gesti%C3%B3n_y_Herramientas_de_Calidad
- Instituto Tecnológico de Sonora 02 de Mayo de 2022 de ITSON. Área de servicio social. Recuperado de: <https://www.itson.mx/servicios/serviciosocial/Paginas/inicio.aspx>
- Instituto Tecnológico de Sonora 29 de Abril de 2022 de ITSON. Campus Empalme. Recuperado de: <https://itson.mx/universidad/Paginas/empalme.aspx>
- Instituto Tecnológico de Sonora 28 de Abril 2022 de ITSON. Historia de Instituto tecnológico de Sonora-Filosofía organizacional, recuperado de: <https://www.itson.mx/Universidad/Paginas/campus.aspx>
- Instituto Tecnológico de Sonora 01 de Mayo 2022 de ITSON. Vinculación con empresas. Recuperado de: <https://www.itson.mx/micrositios/vinculacionempresas/Paginas/informacion.aspx>
- Pérez, V. (2007). Calidad Total en la Atención al Cliente: Pautas para Garantizar la Excelencia en el Servicio. Primera edición. Ideas propias Editorial. España. p.p. 6, 8-16.
https://www.academia.edu/8910048/CALIDAD_TOTAL_EN_LA_ATENCI%C3%93N_AL_CLIENTE_Pautas_para_Garantizar_la_Excelencia_en_el_Servicio
- Quiroa, M. (09 de noviembre 2020) Ciclo de Deming. Economipedia.com.
<https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-deming.html>